

ANALISIS RISIKO KEBANGKRUTAN PT SRITEX TBK DENGAN MODEL ALTMAN & GROVER

Erlina¹⁾, Annisa Paramita²⁾, Eugenia Ruth³⁾, Ferosiana Leksono⁴⁾, Nofryanti⁵⁾

¹⁻⁵ Magister Akuntansi, Universitas Pamulang

email: erlinna989@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi dampak *financial distress* terhadap status kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan menggunakan metode Altman Z-Score dan Grover berdasarkan analisis laporan keuangan periode 2018 hingga 2023. *Financial distress* merupakan kondisi keuangan yang dapat menjadi indikator awal kebangkrutan suatu perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Altman Z-Score dan Grover Model digunakan sebagai alat prediksi untuk mengukur risiko kebangkrutan berdasarkan rasio keuangan utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Sritex mengalami pergeseran dari zona abu-abu ke kondisi *financial distress* sejak tahun 2021 ditandai dengan penurunan likuiditas, profitabilitas, dan meningkatnya liabilitas perusahaan. Metode Altman Z-Score menunjukkan bahwa perusahaan memasuki zona *financial distress* sejak 2021 dengan nilai Z-Score di bawah ambang batas 1,81. Sementara itu, metode Grover juga mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami risiko tinggi kebangkrutan sejak 2021 dengan skor negatif yang semakin memburuk pada tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini menegaskan bahwa kedua model prediksi kebangkrutan dapat digunakan sebagai alat peringatan dini bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi potensi krisis keuangan. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis guna mengurangi risiko kebangkrutan serta meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan.

Kata kunci: Kebangkrutan, Altman Z-Score, Grover.

Abstract

This study investigates the impact of financial distress on the bankruptcy status of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) using the Altman Z-Score and Grover methods, based on financial statement analysis from 2018 to 2023. Financial distress is a financial condition that serves as an early indicator of potential bankruptcy if not effectively managed. The Altman Z-Score and Grover models are employed as predictive tools to assess bankruptcy risk based on key financial ratios. The analysis results indicate that PT Sritex has shifted from the grey zone to financial distress since 2021, marked by declining liquidity, profitability, and increasing liabilities. The Altman Z-Score method reveals that the company has been in financial distress since 2021, with Z-Scores falling below the critical threshold of 1.81. Meanwhile, the Grover model also suggests a high bankruptcy risk since 2021, with negative scores worsening in subsequent years. This study confirms that both bankruptcy prediction models can serve as early warning tools for management, investors, and stakeholders in identifying potential financial crises. These findings contribute to strategic decision-making to mitigate bankruptcy risks and enhance the company's financial stability.

Keywords: Bankruptcy, Altman Z-Score, Grover.

I. PENDAHULUAN

Ketahanan finansial suatu perusahaan menjadi faktor krusial dalam menjaga kelangsungan operasionalnya di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Industri tekstil di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor eksternal maupun internal, seperti globalisasi, persaingan pasar, fluktuasi nilai tukar, serta

perubahan kebijakan perdagangan. Kondisi ini memberikan tekanan finansial yang signifikan bagi perusahaan di sektor ini, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sritex mengalami perubahan signifikan dalam kondisi keuangannya, yang ditandai dengan indikasi *financial distress*. Hal ini

menimbulkan kekhawatiran bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan masyarakat umum, terutama terkait risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap potensi kebangkrutan perusahaan menggunakan model prediktif yang telah teruji, seperti Altman *Z-Score* dan Grover.

Metode Altman *Z-Score* dan Grover merupakan dua alat analisis yang umum digunakan dalam mendeteksi tanda-tanda awal *financial distress* dan kebangkrutan suatu perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan PT Sritex selama periode 2018-2023, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan secara mendalam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap *financial distress* yang dialami. Kondisi keuangan Sritex yang memburuk terlihat dari berbagai indikator. Emiten tekstil ini nyaris didepak (*delisting*) dari Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah sahamnya disuspensi selama lebih dari dua tahun sejak 18 Mei 2021. Sesuai Peraturan Bursa I-N, suatu perusahaan dapat *delisting* jika mengalami kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usahanya dan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Berdasarkan *resume public expose* pada 26 Mei 2023 Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam menyampaikan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja keuangan dan melepaskan sahamnya dari suspensi, termasuk komunikasi intensif dengan pihak bursa.

Beban utang yang besar menjadi salah satu faktor utama yang membebani keuangan Sritex. Hingga September 2022, total liabilitas perusahaan tercatat mencapai US\$1,6 miliar atau setara dengan Rp24,66 triliun (kurs Rp15.500/US\$). Rinciannya, utang jangka pendek sebesar US\$131,41 juta, sementara utang jangka panjang mencapai US\$1,46 miliar. Dari jumlah tersebut, utang bank menyumbang porsi terbesar sebesar US\$809,99 juta, diikuti oleh utang obligasi sebesar US\$375 juta. Selain itu, total aset Sritex mengalami penurunan signifikan dari US\$764,55 juta pada 2022 menjadi US\$648 juta pada 2023, dan semakin menurun menjadi US\$617 juta pada Juni 2024.

Berdasarkan analisis dengan metode Altman *Z-Score* dan Grover, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana tingkat

financial distress yang dialami Sritex serta mengidentifikasi potensi kebangkrutan yang mungkin terjadi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keuangan Sritex serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terkait perusahaan ini.

II. TELAAH LITERATUR

Grand Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal dikemukakan oleh (Spence, 1973) menjelaskan bahwa informasi yang diberikan oleh pihak yang memiliki informasi dapat mempengaruhi keputusan pihak lain, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam konteks keuangan, manajemen perusahaan berperan sebagai penyampai sinyal, sedangkan pemegang saham dan investor adalah pihak yang menerima sinyal tersebut. Sinyal yang diberikan bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada kondisi perusahaan.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk sinyal yang digunakan untuk menunjukkan kesehatan finansial perusahaan, termasuk risiko *financial distress* dan potensi kebangkrutan. Jika laporan keuangan menunjukkan informasi negatif, investor dapat menangkap sinyal buruk yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap perusahaan. Hal ini berdampak pada kesulitan perusahaan dalam memperoleh tambahan modal atau pendanaan. Teori sinyal menyatakan bahwa suatu perusahaan didorong untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal guna mengurangi ketidakseimbangan informasi (Beaver, et al., 2011). Dengan memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan terpercaya, teori ini membantu berbagai pihak, termasuk manajemen (*agent*), pemilik perusahaan (*principal*), serta pihak eksternal, dalam mengurangi kesenjangan informasi. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan evaluasi dari auditor independen agar pihak yang berkepentingan dapat meyakini bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat dipercaya.

Teori Agensi

Teori Agensi (Jensen, et al., 1976) menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana manajemen bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan demi

kepentingan pemilik. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik kepentingan karena manajemen bisa saja mengambil keputusan yang lebih menguntungkan mereka sendiri dibandingkan kepentingan pemegang saham atau kreditur.

Dalam kasus PT Sritex, *financial distress* terjadi akibat tingginya utang dan penurunan kinerja keuangan. Teori keagenan relevan dalam situasi ini karena ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, manajemen mungkin mengambil langkah-langkah yang tidak selalu berpihak pada kepentingan pemegang saham, seperti meminjam dana lebih banyak untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau menyajikan laporan keuangan yang tampak lebih baik daripada kondisi sebenarnya (Ross, et al., 2023)

Dalam konteks teori keagenan, *financial distress* dapat memperburuk konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan. Manajemen mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi, seperti mempertahankan posisi mereka atau mencari keuntungan jangka pendek, dibandingkan mencari solusi jangka panjang yang lebih baik bagi pemegang saham (Damodaran, 2020). Hal ini dapat mempercepat risiko kebangkrutan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemegang saham dan kreditur perlu terus memantau laporan keuangan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal masalah keuangan. Dengan langkah yang tepat, risiko kebangkrutan dapat dikurangi, dan perusahaan bisa mengambil tindakan perbaikan sebelum kondisi semakin memburuk.

Financial distress

Merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat berujung pada kebangkrutan jika tidak segera ditangani dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, pemanfaatan model prediksi kebangkrutan menjadi alat yang penting bagi pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan serta menentukan langkah-langkah strategis untuk menghindari risiko yang lebih besar. ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran bunga dan pokok utang, Ross, Westerfield, dan Jaffe (2005), ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk

menutupi kewajiban keuangannya, Brigham dan Daves (2014).

Kebangkrutan (*Bankruptcy*)

Kebangkrutan ialah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan harus menjalani proses hukum yang melibatkan likuidasi atau restrukturisasi utang untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur. Menurut Altman & Hotchkiss (2021) kebangkrutan adalah keadaan keuangan di mana perusahaan gagal membayar kewajibannya yang sering kali berujung pada intervensi hukum dan pengambilalihan aset untuk mendistribusikan kembali nilai kepada kreditur. Ross, Westerfield, Jordan (2023). Menurut Altman (1968), model *Z-Score* mampu memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan mengukur rasio keuangan utama seperti likuiditas, profitabilitas, *leverage*, dan efisiensi operasional. Model ini telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian akademik dan praktik bisnis karena tingkat akurasi yang tinggi dalam memprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu entitas.

Sementara itu, model Grover yang dikembangkan oleh Grover et al. (2001) menawarkan pendekatan alternatif dengan mempertimbangkan variabel yang lebih sedikit tetapi tetap efektif dalam mengukur kondisi keuangan perusahaan. Kedua model ini memberikan perspektif yang berbeda dalam menilai risiko kebangkrutan dan dapat digunakan sebagai alat perbandingan dalam menganalisis kondisi keuangan PT SRITEX. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *financial distress* terhadap kebangkrutan PT SRITEX menggunakan metode Altman *Z-Score* dan Grover. Dengan menganalisis data laporan keuangan periode 2018 hingga 2023, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesehatan finansial perusahaan dan membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis terkait mitigasi risiko keuangan.

Indikator *Financial distress* menurut ahli

Financial distress dapat dikenali melalui beberapa indikator, termasuk penurunan laba, penurunan arus kas, dan peningkatan utang. Indikator lainnya adalah rasio *leverage* yang tinggi dan penurunan nilai pasar ekuitas, yang menunjukkan bahwa

perusahaan berada dalam risiko kebangkrutan. Altman (1968), *Financial distress* terlihat pada indikator seperti penurunan nilai pasar perusahaan, peningkatan utang, penurunan kemampuan menghasilkan laba yang berkelanjutan, serta arus kas negatif yang tidak dapat menutupi kewajiban utang. Rasio profitabilitas yang rendah juga menjadi indikator yang penting. Damodaran (2020).

Formula Altman Z-Score

$$Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 1.0X_5$$

Keterangan:

X_1 = *working capital/total assets*

X_2 = *retained earnings/total assets*

X_3 = *earnings before interest and taxes/total assets*

X_4 = *market value of equity/book value of total liability*

X_5 = *sales/total assets*

Interpretasi Altman Z-Score:

- $Z > 2.99$ → Perusahaan dalam kondisi sehat.
- $1.81 \leq Z \leq 2.99$ → Perusahaan berada di zona abu-abu (*grey zone*), artinya memiliki risiko *financial distress*.
- $Z < 1.81$ → Perusahaan dalam kondisi *financial distress* dan memiliki potensi kebangkrutan tinggi.

Formula Grover G-Score

$$G = 1.650 X_1 + 3.404 X_2 - 0.016 ROA + 0.057$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja Bersih / Total Aset

Mengukur likuiditas perusahaan dan kemampuan mendanai operasional dengan aset lancar.

X_2 = EBIT / Total Aset

Mengukur efisiensi aset dalam menghasilkan laba operasional (profitabilitas).

ROA = *Net Income / Total Asset*

Return on Assets (ROA) menggambarkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset.

Interpretasi Skor G:

- $G > 0.01$: Perusahaan berada dalam kondisi sehat (tidak mengalami *financial distress*).
- $G < -0.02$: Perusahaan berisiko tinggi mengalami *financial distress* (kondisi kritis).
- $-0.02 \leq G \leq 0.01$: Perusahaan berada dalam zona abu-abu, membutuhkan analisis lebih lanjut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis tingkat akurasi dua model prediksi kelangsungan bisnis, yaitu Altman Z-Score dan Grover. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang merupakan perusahaan tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Data diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan PT Sritex tahun 2018-2023 yang diperoleh dari Website resmi PT Sritex <https://www.sritex.co.id> dan Laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id>

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT Sritex, meliputi komponen neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Data ini dipilih karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan yang digunakan untuk menghitung rasio-rasio keuangan yang diperlukan dalam analisis Altman Z-Score dan Grover.

Populasi penelitian mencakup seluruh periode keuangan PT Sritex antara tahun 2019 hingga 2023. Periode ini dipilih karena mencerminkan berbagai kondisi ekonomi yang beragam, termasuk sebelum, selama, dan setelah puncak pandemi *COVID-19*, yang memengaruhi industri tekstil secara signifikan. Pemilihan populasi ini bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan kedua model dalam memprediksi kelangsungan usaha di berbagai situasi ekonomi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Analisis Prediksi Keberlanjutan Usaha dengan Model Altman Z – Score di PT Sri Rejeki Isman Tbk periode 2018 – 2023 untuk menentukan nilai z dan mengelompokkan nilai tersebut ke dalam kelompok yang telah ditentukan, yang dilakukan adalah dengan menghitung rasio keuangan dalam model Altman Z-Score asli. Berikut perhitungan dan analisis rasio kelima variabel berdasarkan laporan keuangan publikasi PT Sri Rejeki Isman Tbk periode 2019-2023 dalam Dolar Amerika Serikat.

1. $X_1 = \text{Working Capital} / \text{Total Assets}$ (*Working Capital = Current asset – Current Liabilities*)

$$\text{Rasio } X_1 = \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Assets}}$$

Tabel 1. Tingkat Kebangkrutan Metode Z-Score Model Altman Periode 2018-2023

No	Tahun	Aset lancar	Liabilitas lancar	Total Modal	Total Aset	X ₁
1	2018	706.252.545	228.955.322	477.297.223	1.364.271.991	0,35
2	2019	894.760.661	182.540.923	712.219.738	1.559.251.755	0,46
3	2020	1.151.048.437	398.345.886	752.702.551	1.851.988.840	0,41
4	2021	589.321.220	1.578.580.872	- 989.259.652	1.234.193.246	- 0,80
5	2022	273.097.960	106.388.101	166.709.859	764.552.039	0,22
6	2023	197.020.038	113.018.076	84.001.962	648.988.075	0,13

Berdasarkan analisis rasio *Working Capital to Total Assets* PT Sritex selama periode 2018-2023, terlihat adanya penurunan yang signifikan dalam kemampuan likuiditas perusahaan. Pada 2018, WCTA sebesar 0,35 menunjukkan kondisi likuiditas yang memadai, dengan 35% dari total aset berasal dari modal kerja bersih. Kondisi ini semakin membaik pada 2019 dengan rasio 0,46, mencerminkan peningkatan likuiditas dan efisiensi pengelolaan modal kerja. Namun, pada 2020, WCTA mulai menurun menjadi 0,41, yang meskipun masih dalam batas aman, menjadi tanda awal tekanan likuiditas.

Kondisi semakin memburuk pada 2021, di mana WCTA berubah menjadi negatif (-0,80). Rasio negatif ini menunjukkan bahwa kewajiban lancar jauh melampaui aset lancar, menandakan krisis keuangan serius dan kesulitan arus kas yang signifikan. Meskipun ada sedikit pemulihan pada 2022 dengan WCTA sebesar 0,22 dan pada 2023 dengan rasio 0,13, keduanya menunjukkan likuiditas yang sangat rendah dan risiko tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penurunan WCTA secara konsisten ini mengindikasikan bahwa PT Sritex belum mampu keluar dari kondisi *financial distress*.

2. $X_2 = \frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total Asset}}$

$$\text{Rasio } X_2 = \frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total Asset}}$$

2018, rasio sebesar 0,23 mencerminkan profitabilitas yang cukup baik, dengan laba ditahan setara dengan 23% dari total aset. Kondisi ini membaik pada 2019 dengan rasio

Tabel 2. Tingkat Kebangkrutan Metode Z-Score Model Altman Periode 2018-2023

No	Tahun	Retained Earning	Total Asset	X ₂
1	2018	314.026.759	1.364.271.991	0,23
2	2019	397.442.270	1.559.251.755	0,25
3	2020	479.531.124	1.851.988.840	0,26
4	2021	-601.807.248	1.234.193.246	-0,49
5	2022	-987.227.926	764.552.039	-1,29
6	2023	-1.162.068.32	648.988.075	-1,79

Rasio *Retained Earnings to Total Assets* PT Sritex menunjukkan tren yang mencerminkan perubahan signifikan dalam profitabilitas perusahaan selama periode 2018-2023. Pada

0,25 dan kembali meningkat menjadi 0,26 pada 2020, meskipun kenaikan minimal pada tahun tersebut mulai mengindikasikan tekanan profitabilitas. Namun, pada 2021, rasio berubah drastis menjadi negatif (-0,49), mencerminkan kerugian signifikan dan awal dari kesulitan keuangan yang serius. Kondisi semakin memburuk pada 2022 dengan rasio negatif yang lebih dalam (-1,29) menunjukkan defisit laba ditahan yang jauh melampaui total aset perusahaan. Pada 2023, rasio negatif mencapai -1,79, mencerminkan risiko kebangkrutan yang sangat tinggi akibat ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan yang memadai dan terus mengalami kerugian besar. Tren ini menunjukkan bahwa PT Sritex menghadapi tekanan keuangan yang semakin berat dan berada dalam kondisi *financial distress* yang parah.

3. $X_3 = \text{Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)} / \text{Total Assets}$

Rasio $X_3 = \frac{\text{Earnings Before Interest and Taxes}}{\text{Total Asset}}$

Tabel 3 Tingkat Kebangkrutan Metode Z-Score Model Altman Periode 2018-2023

Tahun	EBIT	Total Asset	X_3
2018	99.413.342	1.364.271.991	0,07
2019	101.548.894	1.559.251.755	0,07
2020	101.700.548	1.851.988.840	0,05
2021	-1.181.388.693	1.234.193.246	-0,96
2022	-296.487.480	764.552.039	-0,39
2023	-151.010.426	648.988.075	-0,23

Hasil analisis rasio *Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets* PT Sritex menunjukkan perubahan signifikan dalam kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional dibandingkan dengan total asetnya

selama periode 2018-2023. Pada tahun 2018 dan 2019, rasio EBITTA berada pada level stabil sebesar 0,07, yang menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan setara dengan 7% dari total asetnya. Kondisi ini mencerminkan efisiensi operasional yang cukup baik dan pengelolaan sumber daya yang stabil. Namun, pada tahun 2020, rasio menurun menjadi 0,05, yang mengindikasikan penurunan profitabilitas operasional. Penurunan ini dapat disebabkan oleh tekanan eksternal, seperti pandemi *COVID-19*, atau tantangan internal dalam pengelolaan operasi.

Pada tahun 2021, rasio EBITTA berubah secara drastis menjadi negatif (-0,96), mencerminkan kerugian operasional yang signifikan dan pengelolaan aset yang tidak efisien. Ini merupakan indikasi kuat bahwa perusahaan mulai mengalami tekanan keuangan yang serius, yang mengarah pada kondisi *financial distress*. Meskipun kerugian sedikit berkurang pada tahun 2022 dengan rasio negatif (-0,39), hal ini masih menunjukkan bahwa perusahaan terus mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba operasional. Pada tahun 2023, rasio membaik menjadi -0,23, tetapi angka ini tetap negatif, mencerminkan profitabilitas yang sangat rendah dan ketidakmampuan perusahaan untuk mengoptimalkan asetnya.

4. $X_4 = \text{Market Value of Equity} / \text{Total Liabilities}$

Rasio $X_4 = \frac{\text{Market Value of Equity}}{\text{Total Liabilities}}$

Tabel 4 Tingkat Kebangkrutan Metode Z-Score Model Altman Periode 2018-2023

Tahun	MVE	Total Hutang	X_4
2018	516.247.531	848.024.460	0,61
2019	592.668.709	966.583.046	0,61
2020	672.417.089	1.179.571.751	0,57
2021	-398.816.550	1.633.009.796	-0,24
2022	-781.018.569	1.545.570.608	-0,51
2023	-954.825.475	1.603.813.550	-0,60

Rasio *Market Value of Equity to Total Liabilities* dalam tabel di atas mengukur kemampuan PT Sritex dalam membiayai total kewajibannya menggunakan nilai pasar ekuitas selama periode 2018-2023. Pada tahun 2018 dan 2019, rasio *MVELT* berada di angka 0,61 mencerminkan kemampuan yang cukup stabil untuk menutupi kewajiban meskipun *leverage* perusahaan masih tinggi. Pada tahun 2020, rasio turun menjadi 0,57, yang disebabkan oleh peningkatan kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan nilai pasar ekuitas, mencerminkan kondisi keuangan yang mulai tertekan.

Tahun 2021 menjadi titik kritis, di mana rasio turun drastis menjadi 0,24 akibat penurunan signifikan dalam nilai pasar ekuitas hingga di bawah kewajiban yang ada, yang mengindikasikan risiko kebangkrutan yang sangat tinggi. Meskipun ada pemulihan pada tahun 2022-2023 ke angka 0,60 rasio ini masih jauh dari angka yang mencerminkan keamanan finansial.

Tabel 5 Tingkat Kebangkrutan Metode Z-Score Model Altman Periode 2018-2023

Tahun	Sales	Total Asset	X ₅
2018	1.033.945.566	1.364.271.991	0,7579
2019	1.181.834.182	1.559.251.755	0,7579
2020	1.282.569.384	1.851.988.840	0,6925
2021	847.523.131	1.234.193.246	0,6867
2022	524.565.291	764.552.039	0,6861
2023	325.081.656	648.988.075	0,5009

5. $X_5 = Sales / Total Assets$

$$\text{Rasio } X_5 = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}}$$

Rasio *Sales to Total Assets* PT Sritex menunjukkan tren penurunan signifikan dalam efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan selama 2018-2023. Setelah mencapai kinerja optimal pada 2018-2019 dengan rasio di atas 0,9, perusahaan mengalami kemunduran sejak 2020, terutama menunjukkan kesulitan berkelanjutan dalam mengoptimalkan aset.

akibat dampak pandemi dan tekanan industri. Tahun 2021 menjadi titik krisis dengan penurunan tajam ke 0,55, menandakan ketidakmampuan perusahaan dalam menjaga efektivitas operasionalnya. Meskipun ada sedikit pemulihan pada 2022 (0,69), tren negatif berlanjut pada 2023 (0,57),

Tabel 6 Hasil Model Altman Z-Score

Periode	1.2 * X ₁	1.4 * X ₂	3.3 * X ₃	0.6 * X ₄	1.0 * X ₅	Altman Z Score	Keterangan
2018	0,42	0,32	0,24	0,37	0,76	2,11	Zona Abu-Abu
2019	0,55	0,36	0,21	0,37	0,76	2,25	Zona Abu-Abu
2020	0,49	0,36	0,18	0,34	0,69	2,07	Zona Abu-Abu
2021	-0,96	- 0,6	- 3,16	- 0,15	0,69	-4,26	<i>Financial Distress</i>
2022	0,26	- 1,81	- 1,28	- 0,30	0,69	-2,44	<i>Financial Distress</i>
2023	0,16	- 2,51	- 0,77	- 0,36	0,50	-2,98	<i>Financial Distress</i>

Berdasarkan perhitungan Altman Z-Score untuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)

selama periode 2018–2023, terlihat bahwa perusahaan mengalami perubahan signifikan

dalam kondisi keuangan. Pada 2018–2020, Sritex berada dalam zona abu-abu, dengan *Z-Score* berkisar antara 2,07 hingga 2,25, yang mengindikasikan kondisi keuangan yang tidak sepenuhnya sehat tetapi belum mencapai tingkat *financial distress*. Meskipun demikian, terdapat tren penurunan skor yang menunjukkan adanya indikasi awal melemahnya kesehatan finansial perusahaan. Memasuki 2021, perusahaan mengalami penurunan tajam dalam skor *Z-Score* menjadi -4,26, menandakan bahwa Sritex telah masuk ke dalam kondisi *financial distress*. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah defisit modal kerja, akumulasi kerugian, dan penurunan profitabilitas, yang tercermin dari rasio keuangan negatif dalam perhitungan *Z-Score*.

Tren negatif ini berlanjut hingga 2023, dengan nilai *Z-Score* tetap di bawah ambang batas kebangkrutan, yaitu -2,44 pada 2022 dan -2,98 pada 2023, yang semakin menegaskan bahwa perusahaan menghadapi krisis keuangan serius. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Altman *Z-Score* mampu memberikan peringatan dini terhadap *financial distress*, di mana skor mulai menunjukkan tren penurunan sebelum puncak krisis likuiditas dan gagal bayar utang Sritex pada 2021.

Hasil prediksi kebangkrutan PT Sritex Tbk tahun 2018-2023 setelah dilakukan analisis dengan Model Grover – *G Score* :

1.

$$\text{Rasio } X_1 = \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Asset}}$$

(Modal kerja = Aset lancar - Liabilitas lancar)

Tabel 7 Tingkat Kebangkrutan Model Grover Periode 2018-2023

Tahun	Total Modal	Total Aset	X ₁
2018	477.297.223	1.364.271.991	0,350
2019	712.219.738	1.559.251.755	0,457
2020	752.702.551	1.851.988.840	0,406
2021	- 989.259.652	1.234.193.246	-0,802
2022	173.400.510	764.552.039	0,227
2023	84.001.962	648.988.075	0,129

Berdasarkan hasil perhitungan X₁ didapatkan hasil bahwa pada tahun 2018-2020

PT. Sritex Tbk memiliki likuiditas stabil dengan nilai X₁ di angka 0,350-0,406, sehingga PT Sritex dalam kondisi cukup sehat dengan modal kerja positif. Pada tahun 2021 terjadi krisis keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan drastis pada nilai X₁ yang menjadi negatif (-0,802). Ini menandakan bahwa liabilitas lancar lebih besar dibanding aset lancar, sehingga perusahaan mengalami masalah likuiditas serius. Pada tahun ini, PT Sritex mengalami gagal bayar utang (*default*), yang sesuai dengan hasil perhitungan metode grover. Kemudian pada tahun 2022-2023 nilai X₁ bertahap naik hingga mencapai 0,129 akan tetapi masih lebih rendah dibanding sebelum 2021. Ini menunjukkan perusahaan masih dalam fase pemulihan, tetapi belum sepenuhnya kembali ke kondisi sehat, perusahaan masih dalam risiko jika tidak dapat meningkatkan likuiditas lebih jauh.

2.

$$\text{Rasio } X_2 = \frac{\text{Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)}}{\text{Total Asset}}$$

Tabel 8 Tingkat Kebangkrutan Model Grover Periode 2018-2023

Tahun	EBIT	Total Aset	X ₂
2018	99.413.342	1.364.271.991	0,073
2019	101.548.894	1.559.251.755	0,065
2020	101.700.548	1.851.988.840	0,055
2021	-1.181.388.693	1.234.193.246	-0,957
2022	-296.487.480	764.552.039	-0,388
2023	-151.010.426	648.988.075	-0,233

Berdasarkan hasil perhitungan X₂ didapatkan hasil bahwa pada tahun 2018–2020 PT. Sritex Tbk memiliki likuiditas stabil dengan kecenderungan menurun dengan nilai X₂ di angka 0,073-0,055 sehingga PT Sritex dalam kondisi yang masih dapat menghasilkan laba operasional meskipun menurun. Pada tahun 2021 nilai EBIT menjadi negatif dengan nilai yang besar ini menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian operasional yang cukup signifikan besarnya.

Kemudian pada tahun 2022-2023 nilai X₂ bertahap naik walaupun belum berhasil keluar dari nilai negatif yang menandakan kerugian operasional. Ini menunjukkan perusahaan masih dalam fase pemulihan dan masih berisiko untuk mengalami kebangkrutan apabila terus berlangsung.

m

3.

$$\text{Rasio } X_3 = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

Tabel 9 Tingkat Kebangkrutan Model Grover Periode 2018-2023

Tahun	Net Income	Total Asset	X ₃
2018	84.556.033	1.364.271.991	0,062
2019	87.652.548	1.559.251.755	0,056
2020	85.325.108	1.851.988.840	0,046
2021	-1.081.338.372	1.234.193.246	-0,876
2022	-395.563.161	764.552.039	-0,517
2023	-174.840.395	648.988.075	-0,269

Tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan sebelumnya nilai X₃ pada tahun 2018-2020 memiliki profitabilitas positif, tetapi menunjukkan tren penurunan dengan nilai 0,062-0,046. Pada tahun 2021 nilai X₁, X₂, dan X₃ secara bersama-sama mencatatkan nilai negatif yang cukup besar sehingga menandakan bahwa perusahaan sedang berada pada kondisi kerugian yang signifikan besarnya

4. Berdasarkan persamaan analisis kebangkrutan metode grover, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Model Grover G Score

Periode	X1	X2	X3	G-Score	Keterangan
2018	0,350	0,073	0,062	0,88	Sehat
2019	0,457	0,065	0,056	1,03	Sehat
2020	0,406	0,055	0,046	0,91	Sehat
2021	-0,802	-0,957	-0,876	-4,51	Tidak Sehat / <i>Financial Distress</i>
2022	0,227	-0,388	-0,517	-0,88	Tidak Sehat / <i>Financial Distress</i>
2023	0,129	-0,233	-0,269	-0,52	Tidak Sehat / <i>Financial Distress</i>

Tabel 11 Statistik Deskriptif Penelitian Metode Grover

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
G-Score	6	-4,51	1,03	-0,51	0,18	2,12

Berdasarkan tabel hasil perhitungan persamaan metode grover didapatkan bahwa nilai rata-rata kebangkrutan PT Sritex Tbk selama enam tahun dari tahun 2018 hingga 2023 adalah -0,51. Berdasarkan kriteria penilaian pada metode grover, Sritex dapat diprediksi mengalami kebangkrutan dimasa yang akan datang. Dengan nilai kerugian *financial distress* terdalam pada tahun 2021 ditandai dengan penurunan secara drastis pada seluruh rasio keuangan WCTA X₁ negatif (-0,802) artinya modal kerja negatif, perusahaan kesulitan membayar kewajiban, kemudian rasio profitabilitas EBIT dan ROA X₂ (-0,957) dan X₃ (-0,876) yang merupakan tanda perusahaan mengalami kerugian operasional bersih yang besar.

Kemudian pada tahun 2022-2023 perusahaan masih dalam kondisi yang meningkat ke arah positif walaupun masih belum berhasil keluar dari zona *financial distress* karena nilai G-Score masih dibawah kriteria penilaian sehat yaitu 0,01. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa validitas Model Grover sebagai alat deteksi dini kebangkrutan, karena sudah menunjukkan tanda-tanda risiko bahkan sebelum dampak besar terlihat dalam laporan keuangan tahunan. Selain itu Grover lebih akurat dalam mendeteksi *financial distress* lebih awal karena menggunakan EBIT, yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan sebelum terkena beban keuangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Altman Z-Score dan Grover, kondisi keuangan PT Sritex mengalami pergeseran signifikan dari zona abu-abu menuju *financial distress* dalam rentang waktu 2018-2023. Pada periode 2018-2020, nilai Altman Z-Score menunjukkan bahwa PT Sritex berada dalam zona abu-abu, yang berarti perusahaan memiliki risiko kebangkrutan tetapi masih dalam kondisi yang dapat dipertahankan. Namun, sejak tahun 2021, terjadi penurunan drastis pada skor Z-

Score yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami *financial distress*. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah penurunan profitabilitas dan likuiditas, yang diperparah oleh dampak pandemi *COVID-19* serta ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban utangnya. Hal ini juga diperkuat oleh hasil analisis menggunakan model Grover, yang mengindikasikan bahwa PT Sritex mengalami tekanan keuangan yang semakin memburuk dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model prediksi kebangkrutan memberikan hasil yang konsisten dalam mendeteksi *financial distress* PT Sritex. Tren penurunan skor sejak 2021 mengonfirmasi bahwa tanda-tanda kebangkrutan sudah terlihat sebelum perusahaan menghadapi gagal bayar utang. Hasil ini menegaskan bahwa metode Altman *Z-Score* dan Grover dapat digunakan sebagai alat peringatan dini bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi potensi krisis keuangan. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa kondisi *financial distress* PT Sritex bukanlah kejadian mendadak, melainkan akumulasi dari penurunan kinerja keuangan selama beberapa tahun, yang akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2021. Dalam menghadapi krisis ini, Sritex perlu mengadopsi strategi perbaikan keuangan yang komprehensif. Perusahaan harus meningkatkan likuiditas melalui pengelolaan arus kas dan modal kerja yang lebih baik, mengoptimalkan biaya operasional untuk meningkatkan profitabilitas, serta melakukan restrukturisasi utang guna mengurangi risiko *leverage*. Selain itu, peningkatan efisiensi operasional dan pemanfaatan aset untuk mendorong penjualan menjadi langkah strategis penting untuk memulihkan stabilitas keuangan perusahaan. Dengan demikian, Sritex dapat mengambil pelajaran dari masa krisis ini untuk memperkuat daya tahan keuangannya di masa depan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589–609.

Altman, E. I. (2000). Predicting financial distress of companies: Revisiting the Z-Score

and ZETA® models. *Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance*, 428–455.

Apriyani, S., Sarmin, S., & Laela, E. H. N. (2018). Opini Audit Going Concern Pasca Penerapan Standar Profesional Akuntan Publik 2013. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 11(2), 111–121.

Beaver, W. H., Correia, M., & McNichols, M. F. (2011). Financial Statement Analysis and the Prediction of Financial Distress. *Foundation and Trends in Accounting*, 5(2), 99–173.

Fitriani, R., & Widyastuti, T. (2021). Analisis Prediksi Financial Distress Menggunakan Model Altman Z-Score, Springate, dan Grover pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45-56.

Ghozali, I., & Chariri, A. (2020). Financial Distress dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(2), 112-130.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

Lestari, P. R., & Yuniarti, A. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Financial Distress dengan Metode Altman Z-Score dan Grover. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 78-95.

Nugroho, R., & Wahyudi, S. (2019). Analisis Financial Distress Menggunakan Model Altman, Grover, dan Ohlson: Studi Kasus Perusahaan Tekstil. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Strategis*, 14(3), 209-225.

Purnomo, A. F., & Hendratno, H. (2019). Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Metode Altman Z-Score, Grover, dan Zmijewski Pada Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *eProceedings of Management*, 6(2).

Senjaya, K., & Budiarta, K. (2022). Opini Audit Sebelumnya, Financial Distress, Auditor Switching dan Opini Audit Going Concern. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1).

Shabrina, S., & Ibrahim, M. (2024). Analisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score dan Grover Pada PT. MAG Tbk Pekanbaru. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 5426-5440.

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.

BUKU REFERENSI

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals of Financial Management* (16th ed.). Cengage Learning.

Damodaran, A. (2020). *The Dark Side of Valuation: Valuing Young, Distressed, and Complex Businesses*. Columbia University Press.

Kasmir. (2020). *Analisis Laporan Keuangan* (11th ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Moyer, R. C., McGuigan, J. R., & Kretlow, W. J. (2022). *Contemporary Financial Management* (14th ed.). South-Western College Publishing.

Reilly, F. K., & Brown, K. C. (2023). *Investment Analysis and Portfolio Management* (12th ed.). Cengage Learning.

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2023). *Fundamentals of Corporate Finance*. McGraw-Hill.

Sudarmadi. (2022). Pengaruh Financial Distress, Debt Default dan Disclosure terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 5(3), 3166–3187.

Susanti, N., & Prasetya, F. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Tekstil dengan Pendekatan Altman Z-Score dan Grover. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 11(2), 150-165.

Scott, W. R. (2019). *Financial Accounting Theory* (8th ed.). Pearson.

SUMBER LAPORAN DAN DATA SEKUNDER

Bursa Efek Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk 2018-2023*. Retrieved from www.idx.co.id.

CNBC Indonesia. (2023). "Sritex Nyaris Delisting, Bagaimana Nasibnya?" Retrieved from www.cnbcindonesia.com.

Kompas.com. (2023). "BEI Pertimbangkan Delisting PT Sritex dari Bursa Efek." Retrieved from www.kompas.com.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Analisis Stabilitas Keuangan dan Risiko Sektor Korporasi di Indonesia*. Retrieved from www.ojk.go.id.

World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Sustaining Reform Momentum*. Retrieved from www.worldbank.org.